

METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Matkarimov Sanat Hayitboevich

Uzbekistan State University of World Languages

French teacher

Abstract: This article discusses the high demand for teaching foreign languages and the opportunities created in this context. At the same time, the stages of creation and formation of the methodology of teaching foreign languages as a science are highlighted.

Key words: language didactics, foreign language teaching methodology, grammar translation method, experimental, comparative, oscillographic analysis

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

Француз тили ўқитувчиси

Маткаримов Санъат Ҳайитбоевич

Аннотация: Мазкур маколада бугунги кунда хорижий тилларни ўқитишга булган юкори талаб ва шу аснода яратилаётган имкониятлар хакида фикр юритилган. Шу билан бирга, хорижий тилларни ўқитиш методикасининг фан сифатида яратилиши ва шаклланиш боскичлари ёритилган.

Калит сузлар: *лингводидактика, Чет тил ўқитиши методикаси, грамматиктаржима методи, экспериментал, қийёсий, осциллографик таҳлил қилиши.*

Мактаб ёшларини ҳар томонлама етук инсонлар қилиб тарбиялаш, уларга фан асосларидан чуқур билим бериш, уларда замонавий дунёқарашни шакллантириш ва кенгайтириш, уларни эстетик тарбиялаш ҳамда халқ

хўжалигининг турли соҳаларида меҳнат қилишга тайёрлаш лозим.

Буларни амалга оширишда чет тили ҳам ўз ҳиссасини кўшади. Мамлакатимиз мустақил давлат сифатида ривожлана бошлагандан бери чет тилини ўргатиш ва ўрганишга катта эътибор қаратила бошланди. Ёш авлодни баркамол ва ҳар томонлама етук инсон сифатида шаклланишида бирон-бир чет тилини мукамал билиш бугунги кун талабига айланди. Чет тилини ўқитиш методикаси шу соҳа бўйича мутахассисларни тайёрлашда етакчидир. Методика фанининг ўз мақсадлари, мазмуни, методик тушунчалари (категориялари), илмий текширув методлари, воситалари мавжуд [1]. Республикада турли хил ўқув юртлари бор, шу сабабли улардаги ўқитиш мақсадларини кўзлаб шу ўқув юртлари учун ҳар бирига алоқида чет тили ўқитиш методикаси яратилади. Чет тили ўқитиш методикаси лингводидактиканинг ажралмас қисмидир. Лингвометодика она тили, рус тили ва чет тиллари ўқитиш методикасини ўз ичига олади. Чет тили ўқитиш методикаси ёш фанлардан бири ҳисоблансада, фанда сезиларли даражада изланишлар олиб борилди. Изланишлар натижаси ўлароқ бир неча методлар вужудга келди.

Чет тилини ўқитиш методикаси ёш фанлардан бири ҳисобланиб, унинг пайдо бўлганига тахминан 200 йил бўлган бўлса-да, фанда чуқур изланишлар олиб борилди [2]. Жамият ривожлана бориши билан доимо янги методлар вужудга келиши муқаррар эканлигини эътироф этмоқ лозим. Маълумки, метод – методика тушунчаси грек-лотин “methodosmethodus” сўзидан олинган бўлиб, мақсадга элтувчи йўллар, усул маъносини англатади. Хорижий тилларни ўрганиш ва ўргатишда шу кунга қадар бир неча методлар қўлланилганлиги барчага маълум. Улар хорижий тилларни ўқитишда узоқ вақт қўлланилиб келинган грамматиктаржима методи (ГТМ), бевосита метод (БМ), аудиолингвал метод (АЛМ), аудиовизуал метод (АВМ), билвосита метод (БлМ) ва бугунги кунда хорижий тилларни

ўрганиш ва ўргатишда кенг қўлланилаётган коммуникатив метод (КМ)дир.

Ҳозирги кунда чет тили ўқитиш методикасининг фанлигига ҳеч ким шубҳа қилмайди. XVIII асргача айрим олимлар чет тилини ўқитиш методикасини қиёсий тилшуносликнинг амалий тадбиридир деб қарасалар, бошқалар уни педагогика фани деб ҳисобладилар. Ҳозирги даврда чет тилини ўқитиш методикасига чет тилларни ўқитишнинг мақсадлари, мазмуни, қонуният, метод, воситалари, йўл ва усуллар, ўқитиш тизимини ўрганиш ҳамда ўргатиш билан шуғулланувчи, уни режалаштирувчи, шунингдек, чет тили орқали ўқувчилар, талабаларни тарбиялаш жараёнларини амалга оширувчи фан сифатида қаралмоқца. Методиканинг фан сифатида шаклланиши ҳамда ривожланишида педагогика, психология, тилшунослик каби фанлар билан алоқаси муҳим бўлмоқда. Чет тили ўқитиш методикаси барча фанлар каби шуғулланиш предмети, объекти, илмий-тадқиқот услуби, методик тушунчалари ва методологик асосига эга [3].

И.Л.Бим методиканинг асосий объектига ўқув фанлари буйича таълимни амалга оширувчи дастур, дарслик, ўқув қўлланмалари ва ўқитиш жараёнининг ташкилий шакллари киритади. Унинг фикрича ҳар бир фаннинг ўз объекти бўлиб, уни ўзининг нуқтаи назаридан ўрганади. Чет тиллар ўқитиш методикаси мактаб ва бошқа ўқув юртларида чет тилидан нималарни ургатиш, ўрганиш ва қандай ўргатиш масалалари билан шуғулланади. Чет тили ўқитиш методикаси умумий ва хусусий методикаларга бўлинади: Умумий методикага А.А.Миролюбов таҳрири остида чиққан «Теоретические основы обучения иностранным языкам в средней школе», Н.И.Гез ва бошқаларнинг «Методика обучения иностранным языкам в средней школе», Ж.Ж.Жалоловнинг «Чет тили ўқитиш методикаси»ларини киритиш мумкин. Уларда умумий чет тилини ўқитиш масалалари, ўқитиш тамойиллари, методлари, усуллари, йўллари, воситалари ёритилган. Хусусий методика битга чет тилини ўқитиш

методикаси масаласи билан шуғулланади. Бунга Г.В.Рогованинг «Methods of teaching English», С.Ф.Шатиловнинг «Методика обучения немецкому языку в средней школе», И.Л.Бимнинг «Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе», Л.С.Андриевская-Левенстерннинг «Методика преподавания французского языка в средней школе» қўлланмалари мисол бўла олади. Кейинги йилларда методиканинг тарихий, экспериментал, қиёсий ва бошқа турлари яратилди.

Чет тилларни ўқитиш методикасининг таянадиган методологик асоси, илмий-тадқиқот (текширув) методлари мавжуд. Уларга ўқув юртларидаги ўқитиш тажрибасини танқидий (ретроспектив) ўрганиш; тил ўргатиш тажрибаларини умумийлаштириш; ўқитувчиларнинг дарс, машғулот, маърузаларини кузатиш; суҳбатлар, тестлар, тажриба экспериментлари ўтказиш; хронометрлаш, анкета-саволларига жавоб бериш, осциллографик таҳлил қилиш методлари ҳам шулар жумласидандир. Бу методик тушунчаларнинг айримлари устида қисқача тўхталиб ўтамиз. Маълумки, тажриба ва экспериментлар ўзаро фарқланади. Тажриба асосида ўқитиш ойлар, йиллар мобайнида ўтказилса, эксперимент бирор янги мавзу, метод, усул, машқ, илмий фаразга қисқа муддатда синайди, текширади [4].

Хулоса ўрнида шунит алоҳида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда юртимизда хорижий тилларни ўрганишга бўлган талабнинг кескин қўпайиши умумтаълим мактаблари, академик лицейлар ва касб-хунар коллежлари ўқитувчилар олдида ҳозирги давр талабларига мос равишда дарсларни интерактив усуллар ёрдамида бойитиш ва ўқувчилар салоҳиятини кучайтириш каби бир неча зарурий талабларни қўйди. Бу эса ўқитувчилар тайёрлашни янада яхшилаш кераклигини кўрсатади. У ўқитувчилардан ўқувчиларга, талабаларга чуқур мустаҳкам билим беришни, уларни амалда қўллай оладиган қилиб ўргатишни талаб қилади. Бунинг учун олий ўқув юртларда бўлажак ўқитувчиларга чуқур замонавий назарий билим бериш,

психологик-педагогик тайёргарликни ях- шилаш лозимдир. Юқоридагиларни амалга оширишда бўлажак ўқитувчиларни методик тайёргарлигининг сифатини ошириш муҳим ўрин тутди. Ҳозир шулар ҳисобга олиниб, чет тилини ўқитиш методикаси қайтадан кўриб чиқилмоқца, ҳозирги замон талабларига мослаштирилмоқца.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. М.Ходжаев, М.Қаҳҳорова Чет тилини ўқитиш методикаси. Тошкент, 2012.
2. Ў.Ҳошимов, И.Ёкубов Инглиз тилини ўқитиш методикаси. Тошкент, 2003.
3. Ю.Н.Абдуллаев, А.И.Бушуй Иностранный язык в современном мире. Самарканд, 2001.
4. J.J.Jalolov, G.T.Mahkamova, Sh.S.Ashurov ENGLISH LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY. Tashkent, 2015.